

Desafíos y perspectivas de los profesionales neurodivergentes en el entorno laboral

Challenges and perspectives of neurodivergent professionals in the job market

Desafios e perspectivas dos profissionais neurodivergentes no mercado de trabalho

Recebido
Received
Recibido
Dez. 2024

Aceito
Accepted
Aceptado
Mar. 2025

Publicado
Published
Publicado
Jul./Set. 2025
Jul./Sep. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.3.4-8

São Paulo
v. 3 | n. 4
v. 3 | i. 4
e34206
Julho-Setembro
July-September
Julio-Septiembre
2025

Flávio Humberto L. Pereira¹
flavio.pereira22@fatec.sp.gov.br

Ketellyn Karoline A. O. B. de Lima¹
ketellyn.lima@fatec.sp.gov.br

Yslaine da S. Ramos Higino¹
yslaine.higino@fatec.sp.gov.br

Jadir Perpétuo dos Santos¹
Jadir.santos@fatec.sp.gov.br

1 – FATEC Zona Leste

Resumen:

Este estudio analiza las barreras que enfrentan las personas neurodivergentes al insertarse en el mercado laboral, considerando los Trastornos del Neurodesarrollo (TEA y TDAH) y los Trastornos del Aprendizaje (Dislexia). A través de una investigación cualitativa descriptiva que combinó una revisión de la literatura y cuestionarios estructurados, la falta de adaptación en los procesos de selección y la carencia de apoyo en el entorno corporativo se destacan como los principales desafíos para la inserción de profesionales neurodivergentes. Los resultados muestran que el 21% de estos profesionales reportan dificultades para conseguir empleo justamente por la falta de adaptación en los procesos. Además de identificar estas barreras, el estudio presenta prácticas de inclusión adoptadas por algunas empresas y los beneficios que la diversidad neurocognitiva ofrece, como un mayor compromiso de los colaboradores e innovación. La investigación también señala que el desconocimiento sobre la neurodiversidad es un problema generalizado en la sociedad, dificultando la creación de políticas inclusivas. Al abogar por cambios en las empresas, el artículo refuerza la importancia de crear entornos de trabajo más inclusivos que reconozcan y valoren los diferentes talentos.

Palabras clave: *Neurodivergencia; Entorno laboral; Inclusión; Desafíos.*

Abstract:

This study analyzes the barriers faced by neurodivergent individuals when entering the job market, considering Neurodevelopmental Disorders (ASD and ADHD) and Learning Disabilities (Dyslexia). Through descriptive qualitative research that combined a literature review and structured questionnaires, the lack of adaptation in selection processes and the lack of support in the corporate environment stand out as the main challenges for the inclusion of neurodivergent professionals. The results show that 21% of these professionals report difficulties in finding employment precisely because of the lack of adaptation in the processes. In addition to identifying

these barriers, the study presents inclusion practices adopted by some companies and the benefits that neurocognitive diversity offers, such as greater employee engagement and innovation. The research also points out that the lack of knowledge about neurodivergence is a widespread problem in society, making it difficult to create inclusive policies. By advocating for changes in companies, the article reinforces the importance of creating more inclusive work environments that recognize and value different talents.

Keywords: *Neurodivergence; Job market; Inclusion; Challenges.*

Resumo:

Este estudo analisa as barreiras que pessoas neurodivergentes enfrentam ao inserir-se no mercado de trabalho, considerando Transtornos do Neurodesenvolvimento (TEA e TDAH) e Transtornos de Aprendizagem (Dislexia). Por meio de uma pesquisa qualitativa descritiva que combinou revisão de literatura e questionários estruturados, destaca-se a falta de adaptação nos processos seletivos e a carência de suporte no ambiente corporativo como os principais desafios para a inserção de profissionais neurodivergentes. Os resultados mostram que 21% desses profissionais relatam dificuldades em conseguir emprego justamente pela falta de adaptação nos processos. Além de identificar essas barreiras, o estudo apresenta práticas de inclusão adotadas por algumas empresas e os benefícios que a diversidade neurocognitiva oferece, como maior engajamento dos colaboradores e inovação. A pesquisa também aponta que o desconhecimento sobre a neurodivergência é um problema generalizado na sociedade, dificultando a criação de políticas inclusivas. Ao defender mudanças nas empresas, o artigo reforça a importância de criar ambientes de trabalho mais inclusivos que reconheçam e valorizem diferentes talentos.

Palavras-chave: Neurodivergência; Mercado de trabalho; Inclusão; Desafios.

1. INTRODUCCIÓN

Los debates sobre la neurodivergencia y el mercado laboral han ganado visibilidad en los sectores corporativo y académico en los últimos años; es una configuración neurológica atípica, que influye en la forma en que las personas procesan, aprenden y socializan; estas diferencias culminan en habilidades únicas, pensamiento creativo e innovador. Las empresas de todo el mundo han adaptado sus procesos de recursos humanos y entornos de trabajo para satisfacer las necesidades de los profesionales neurodivergentes; sin embargo, aún existen desafíos que deben superar para garantizar que tengan acceso completo a las mismas oportunidades y condiciones laborales que otros, dado que las estimaciones indican que aproximadamente el 80% de las personas neurodivergentes (PND) están desempleadas o subempleadas (Austin y Pisano, 2017; Pinho, 2024).

Además, la teoría señala que no son las capacidades de las PND las que les impiden actuar profesionalmente, sino la forma en que las organizaciones llevan a cabo sus procesos de selección (Krzeminska et al., 2019), por lo que la difusión del tema es esencial para promover la diversidad y la inclusión, reducir el estigma y aumentar la concienciación en la sociedad. Además, la literatura científica sobre el tema está predominantemente orientada a la perspectiva organizativa; en este sentido, el objetivo de este artículo es cubrir esta carencia, reconociendo la importancia de la voz de los individuos y ofreciendo una visión profunda de su experiencia profesional.

Por lo tanto, la pregunta guía es: "¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las personas neurodivergentes en el proceso de entrada en el mercado laboral y cuáles son las percepciones respecto a las prácticas de inclusión adoptadas por las empresas?". Comprender la realidad de estos profesionales puede contribuir a la visibilidad de este grupo minoritario y fomentar acciones inclusivas.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

En este tema, se abordarán los conceptos de neurodivergencia y sus principales manifestaciones: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, Trastorno del Espectro Autista, Síndrome de Tourette y Dislexia. Al intersectar con el mercado laboral, se observa la existencia de múltiples desafíos a los que se enfrentan los profesionales neurodivergentes y la necesidad de que las organizaciones adopten prácticas inclusivas para la entrada y retención de estos talentos.

2.1 Conceptualización de la neurodivergencia y las principales variaciones

La neuroatipicidad o neurodivergencia – un término creado por Kassiane Asasumasu en los años 2000 – es una clase de neurodiversidad humana que presenta variaciones naturales en el funcionamiento del cerebro, donde las personas procesan información e interactúan socialmente de formas diferentes al patrón considerado ‘típico’, lo que puede dar lugar a habilidades únicas y formas innovadoras de pensar. Según Singer (2017), si la neuroatipicidad se clasifica como una condición médica, entonces la neuroatipicidad debe verse de

la misma manera, por lo tanto, no debe considerarse un trastorno o enfermedad que necesita cura. Este enfoque se enfrenta a los estándares de normalidad, proporcionando la inclusión y acogida de personas con diferentes estilos cognitivos, con el objetivo de hacer que las estructuras sociales y laborales sean más flexibles, adaptándose a sus necesidades y talentos, en lugar de intentar adaptarlos al sistema (Costa et al., 2016; Krzeminska et al., 2019; Viana y Manrique, 2023). La neurodivergencia abarca numerosas variaciones, como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), Dificultades de Aprendizaje, Dislexia, Dispraxia, Discalculia, Discapacidades de Conducta, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Síndrome de Tourette, Trastorno de Ansiedad Social y personas con altas capacidades o superdotación, entre otras condiciones (Basto, 2021).

Según el Ministerio de Salud, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) puede variar de persona a persona y manifestarse de diferentes maneras en niños, adolescentes y adultos. A pesar de ello, se clasifican tres categorías principales: desatención, hiperactividad e impulsividad (OMS, 2021). El Trastorno del Espectro Autista (TEA), nombre oficial desde 2014, es una condición de salud que puede caracterizarse por déficits en la comunicación social —verbal y no verbal— y en características conductuales —intereses restringidos y movimientos repetitivos. Para Klim apud Barbosa (2014), se define como "una familia de condiciones marcada por el inicio temprano de retrasos y desviaciones en el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y de otro tipo".

Además, el síndrome de Gilles De La Tourette (ST) es una patología neuropsiquiátrica caracterizada por múltiples tics motores y uno o más tics vocales. El inicio de los síntomas varía entre los seis y siete años, pero puede observarse hasta los dieciocho años. La mayoría de los movimientos se asemejan a actos intencionados, pero en realidad son impulsivos y suelen ir acompañados de sonidos como gruñidos, ladridos, palabras e incluso palabrotas (Vicente, Tavares y Siqueira, 2023). El ST suele ir acompañado de una variedad de comorbilidades conductuales, como el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) o el TDAH; Los tics y los trastornos conductuales pueden provocar un marcado deterioro en las interacciones familiares, sociales, escolares y laborales, y a menudo afectan gravemente la calidad de vida de los pacientes (Billnitzer y Jankovic, 2020). En cuanto a la dislexia, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a habilidades básicas de lectura, escritura, ortografía, es decir, formas de lenguaje. Se considera un trastorno o trastorno específico del aprendizaje porque sus síntomas suelen afectar el rendimiento académico de los estudiantes, sin que exista ninguna otra alteración - neurológica, sensorial o motora - que justifique las dificultades observadas (Instituto ABCD, 2021).

2.2 Intersección entre neurodivergencia y mercado laboral

Entre la población mundial, se estima que entre el 10% y el 20% presentan algún tipo de atipicidad en el funcionamiento cerebral (Galindo, 2024). En Brasil, por ejemplo, aproximadamente el 4% de la población tiene dislexia (Brasil, 2024) y el 5,2% de los adultos tiene TDAH (Brasil, 2022). En Estados Unidos, de media, el 0,13 % de las personas padecen Síndrome de Tourette (Tinker et al., 2022) y los

datos de los CDC (2023) indican que la prevalencia de personas con TEA pasó del 0,7 % al 2,8 % en 20 años. Como puede verse, los PND constituyen una parte significativa de la sociedad y requieren oportunidades profesionales, según sus aptitudes. El progreso logrado por la comunidad neurodivergente en la última década ha favorecido considerablemente la conciencia de la sociedad y las organizaciones, ya que grandes empresas tecnológicas de varios países han llegado a reconocer las ventajas derivadas de la contratación de PND, donde hubo mayor implicación del equipo y mejores resultados; de hecho, una empresa australiana descubrió que la productividad de las DPN era un 30% superior a la de las personas neurotípicas (Austin y Pisano, 2017; Chammas y Hernández, 2022).

Aunque muchas empresas promueven la diversidad y la inclusión en su plantilla, muchas de ellas aún tienen dificultades para adaptarse. La resistencia al cambio puede deberse tanto a la cultura organizativa, con valores y normas preexistentes, como a la falta de preparación para implementar mejores estructuras y procesos (Blackburn, 2023). Según Basto (2021), los principales desafíos en el proceso de inclusión están relacionados con la cultura organizacional, el compromiso con los directivos, la atención individualizada y el resaltar potenciales. A pesar de estas adversidades, las empresas han utilizado un enfoque más inclusivo y sensible para abordar la neurodiversidad a nivel organizacional. La comunicación en torno a este tema suele buscar crear conciencia sobre la diversidad cognitiva y promover la inclusión mediante campañas educativas, formación y acciones de sensibilización. Las empresas reconocen que tales acciones pueden aportar ventajas como mayor creatividad, innovación y resolución de problemas complejos (LeFevre-Levy et al., 2023).

Blackburn (2023) destaca varias características positivas de cada neurodivergencia, como la excepcional atención al detalle y la motivación de las personas con TDAH, la atención y la memoria hábil de las personas con TEA, y la fiabilidad de la información visual para quienes tienen dislexia. En este sentido, las organizaciones deben adoptar prácticas y políticas internas de inclusión que impulsen la reforma de los procesos de selección para atraer y retener a estos talentos, deben adaptar puestos y asignaciones, además de aplicar formación a otros empleados. Además, las campañas de concienciación combinadas con programas corporativos permitirán integrar adecuadamente a este empleado en el equipo mientras satisface sus necesidades (Pinho, 2024).

Según Rodrigues et al. (p.16, 2024), "las empresas que incorporan prácticas inclusivas de manera adecuada pueden beneficiarse al convertirse en una organización estratégica, con más innovación y autenticidad, ya que tendrá diferentes perspectivas para la toma de decisiones", además del compromiso, la retención de talento, el respeto por las diferencias, el sentido de pertenencia y la apreciación de todas las personas. Además, la Ley Federal Nº 12.764/12 garantiza el derecho de acceso de las personas con TEA al mercado laboral; aunque es un avance, es necesario desarrollar políticas públicas que permitan el desarrollo profesional de todas las personas neurodivergentes. Para Souza, Tavares y Mota (2024), la legislación actual cumple excelentemente el papel protector de este público; sin embargo, el obstáculo para la inclusión ya sea en cualquier área, se

debe a la búsqueda de información y apoyo por parte de la propia sociedad y, por tanto, es esencial reducir el estigma mediante acciones de concienciación que promuevan el empoderamiento de los PND.

3. MÉTODO

Este estudio utiliza un enfoque de investigación cualitativa descriptiva, que combina revisión bibliográfica y cuestionario, para describir los desafíos de la neurodivergencia en el mundo corporativo (Denzin y Lincoln, 2006). La metodología fue elegida porque ofrece una visión amplia del tema, integrando el análisis teórico con la recopilación de las percepciones de los participantes (Creswel, 2007). La revisión inicial de la literatura permitió comprender la complejidad y los desafíos del tema, proporcionando una base teórica sobre el impacto de la neurodivergencia en la sociedad y las empresas, además de destacar la importancia de prácticas inclusivas.

La recopilación de datos se realizó mediante un cuestionario estructurado, que contenía 8 preguntas abiertas, disponibles en formato digital entre el 16 y el 30 de octubre de 2024, a través de plataformas como WhatsApp, LinkedIn y murales, canales elegidos por su accesibilidad y capacidad para llegar a un público diverso. Los participantes incluían personas neurodivergentes y profesionales de empresas con prácticas inclusivas. El análisis de datos se realizó mediante la técnica de análisis de contenidos, identificando patrones y categorías relacionados con el impacto de la neurodivergencia en el entorno laboral. Las entrevistas fueron transcritas y revisadas para garantizar la exactitud de la información y garantizar el cumplimiento de la LGPD – Ley General de Protección de Datos.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Este artículo pretende comprender las experiencias individuales de los participantes neurodivergentes, es decir, no se inferirá para toda la población. Para ello, se utilizó triangulación de datos, comparando los resultados encontrados en la literatura con las respuestas dadas por los 31 participantes, identificando convergencias y divergencias.

Según Pinho (2024), ocasionalmente los PND pueden tener altas capacidades o superdotación, diferenciándose de la discapacidad intelectual, en la que el nivel cognitivo y conductual es inferior al esperado para su etapa de desarrollo. Sin embargo, los términos siguen asociados, demostrando la necesidad de aclaración, como se observa en la figura 1.

Dentro de este grupo, se identificó la prevalencia de personas con TDAH (Figura 1), con edad entre 21 y 25 años (Figura 2) y aproximadamente el 52% de estudiantes o graduados de educación superior (Figura 3). Además, 21 de las personas trabajan actualmente (figura 4), principalmente en áreas administrativas y operativas (figura 5).

Figura 1 – Tipos de neurodivergencia de los participantes

Fuente: elaboración propia (2024)

Figura 2 – Rango de edad de los participantes

Fuente: elaboración propia (2024)

Figura 3 – Nivel educativo de los participantes

Fuente: elaboración propia (2024)

Figura 4 – ¿Estás trabajando ahora?

Fuente: elaboración propia (2024)

Figura 5 – Si trabajas, ¿en qué área y puesto?

Fuente: elaboración propia (2024)

A continuación, la figura 6 presenta los desafíos que enfrentan los profesionales neurodivergentes al intentar acceder al mercado laboral, de los cuales el 33% muestra dificultades para transmitir sus habilidades y experiencias, y el 21% señala que se debe a la falta de adaptación de los procesos de selección. Este hallazgo está en línea con la literatura, como se puede ver en algunas de las respuestas: "[...] Necesito leer el texto varias veces para poder asimilar lo que se me pide y al final ni siquiera consigo terminar algunos. Además, en las entrevistas, intentar actuar 'normalmente' me consume mucha energía y obviamente no daba resultados"; "[...] procesos de selección muy largos, en los que acabé perdiéndome en las fases [...]" y "Dificultad para mostrar mis habilidades en los exámenes, ya que algunas no me quedaron claras". Para Krzeminska (et al., 2019), los procesos convencionales tienden a restringir el talento de los PND y, por tanto, es urgente adaptar el mercado laboral.

El cuadro 1 muestra las percepciones del 32,3% de los participantes que notaron algún tipo de diferencia en el trato durante los procesos de selección, en los que

la falta de paciencia de los reclutadores y las respuestas negativas corroboran Blackburn (2023) debido a la falta de preparación de las empresas para tratar con los PND, demostrando la importancia de la formación y la adaptación de los procesos. Por otro lado, uno de los participantes afirmó que no percibir tal diferencia "[...] incluso puede ser algo malo porque no se adaptaron a personas con neurodivergencia", es decir, no había suficiente para cubrir las necesidades de los PND y hacerles sentir cómodos exponiendo sus trastornos.

Figura 6 – En su experiencia, ¿cuál de los siguientes factores considera el mayor desafío en la búsqueda de empleo?

Fuente: elaboración propia (2024)

Además, según Blackburn (2023), la implementación de programas de inclusión es esencial para que los beneficios derivados de la cultura neurodiversa sean disfrutados tanto por el profesional como por la empresa. Aun así, el 84% de los encuestados nunca ha participado en iniciativas de inclusión (figura 7), lo que revela la falta de políticas internas en las organizaciones dirigidas a este público y la necesidad de concienciar a quienes son responsables de su elaboración; al fin y al cabo, deben identificar las mejores prácticas e implementarlas.

Cuadro 1 – ¿Hubo alguna diferencia en el trato recibido en los procesos de selección en comparación con otros candidatos?

Clases	Elementos
Sí 32,3%	<p>R: Sí, he notado miradas impacientes o que me ignoraron en algunas entrevistas</p> <p>R: He notado que los reclutadores a menudo carecen de paciencia cuando necesito más tiempo para entender una pregunta.</p> <p>R: Sentí que me juzgaban demasiado rápido por mi déficit de atención</p>
No 67,7%	<p>R: No, porque nunca tuve el valor de decir que tengo TDAH</p> <p>R: No, porque es capaz de camuflar la neurodivergencia.</p> <p>R: No de forma directa, pero sentí que necesitaban respuestas rápidas y directas</p>

Fuente: elaboración propia (2024)

Cabe destacar que el 16% de las PND ya han participado en alguna acción inclusiva (cuadro 2) valoraron positivamente la experiencia, pero destacaron los aspectos que podrían haberse mejorado, como "falta un apoyo más específico para las personas con dislexia" y "falta una mayor comprensión de nuestras individualidades". Para Basto (2021), la atención individualizada sigue siendo una

barrera que debe superarse y, por tanto, es esencial adaptarse a cada neurodivergencia no solo en los procesos de selección, sino también en los entornos laborales.

Figura 7 – ¿Has participado alguna vez en algún programa o iniciativa de inclusión para personas neurodivergentes?

Fuente: elaboración propia (2024)

Gráfico 2 – ¿En qué programas o iniciativas de inclusión participaste?

Nº de participantes	Descripción de las iniciativas
1	Programa de Empleo Apoyado
1	Acción de inclusión y concienciación
3	Programas de inclusión no especificados por los participantes

Fuente: elaboración propia (2024)

Los participantes también expusieron las mayores dificultades para integrarse en el entorno laboral. En el cuadro 3, tres asignaturas destacaron tras el análisis de las respuestas: procesos internos, relaciones interpersonales y déficit de atención. En acuerdo con Pinho (2024), es primordial desarrollar políticas corporativas diseñadas para el empleado neurodivergente, aplicar formación a otros, respetar el ritmo individual de aprendizaje, adaptar los procesos burocráticos de manera que facilite la comprensión por parte de todos y supervisar la inserción de los PND en el equipo, haciendo que la interacción interpersonal sea más armoniosa.

Además, para afrontar estos obstáculos, los profesionales neurodivergentes entienden que las empresas pueden ofrecer apoyo por diversos medios, como adaptar los espacios de trabajo, hacer que los procesos con gran impacto sensorial sean más flexibles y fomentar la conciencia, especialmente entre los líderes. Esto último está respaldado por Romanov (2024), quien afirma que la alta dirección y los directivos deberían ser los primeros en participar en la formación sobre neurodivergencia. Finalmente, la mayoría de los participantes aborda como fundamental: proporcionar apoyo psicológico dentro de las organizaciones, que esté disponible y preparado para ayudar en diferentes situaciones, ya sean ocupacionales o personales (cuadro 4).

Cuadro 3 – Al empezar un nuevo trabajo, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentaste para adaptarte al entorno laboral?

Clases	Elementos
Procesos internos	<p>R: Mantener el ritmo esperado de trabajo</p> <p>R: Dificultad con los estándares [...] Me sentía muy agotado al intentar leer</p> <p>R: [...] <i>Incorporación</i> deficitaria</p> <p>R: Comprender las demandas sin un paso a paso claro fue muy complicado</p> <p>R: [...] Necesito repasar todo billones de veces al principio, hasta que acelere el ritmo.</p>
Relaciones interpersonales	<p>R: [...] La sensación de estar solo y de ser diferente/excluido me molestaba</p> <p>R: Interactuar con gente nueva [...]</p> <p>R: La falta de preparación de algunas personas en el entorno</p> <p>R: Si [...] Me quedara callado, organizando cosas en mi cabeza o haciendo actividades de forma más introvertida, ya me convertiría en el hazmerreír</p> <p>R: si [...] alguien viene a interrumpirme [...] acaba distrayéndome y frustrándome [...]</p>
Déficit de atención	<p>R: Mucha información</p> <p>R: Céntrate en una tarea y mantente serio</p> <p>R: Necesito estar siempre recordando las cosas [...] esto es terrible porque a menudo no puedo hacerlo</p>

Fuente: elaboración propia (2024)

Cuadro 4 – ¿Podrían las empresas ofrecer algún tipo de apoyo o adaptación para facilitar su trabajo?

Clases	Elementos
Adaptación de procesos	<p>R: [...] Otros métodos que no usan tanto la escritura, como imágenes y viñetas</p> <p>R: [...] Tareas bien definidas [...] Opciones de trabajo remoto para evitar problemas sensoriales [...] No puedo permitir ruido cuando me preparo para hablar en público o realizo una tarea que requiere mucha concentración.</p> <p>R: Sí, creo que los métodos de instrucción visual y la retroalimentación directa ayudarían.</p> <p>R: [...] Debería permitirse usar un silenciador de ruido o auriculares con música a bajo volumen, [...] ser más flexible en cuanto a realizar tareas, a menudo [...] Nos parece una forma más fácil y práctica para nosotros, pero lo consideran incorrecto porque no es el estándar [...]</p>
Flexibilidad	<p>R: [...] flexibilidad en cuanto a la gestión de ciertas tareas, vacantes más inclusivas.</p> <p>R: Creo que las empresas podrían preguntar a cada persona neurodivergente qué tipo de apoyo necesita</p> <p>R: [...] adaptarse para ver dónde encaja mejor el neurodivergente [...]</p>
Apoyo profesional	<p>R: [...] apoyo psicológico, al menos en los primeros días de trabajo</p> <p>R: [...] Un punto de apoyo con alguien que responda preguntas [...]</p>
Concienciación	<p>R: Sí, más información y conciencia sobre las neurodivergencias para evitar juicios rápidos</p> <p>R: [...] Un entorno donde el jefe tenga más empatía [...]</p> <p>R: [...] disminuir lo que sentimos por no tener suficiente conocimiento [...]</p> <p>R: [...] Formación para líderes para que sepan cómo tratar mejor con nosotros [...]</p>

Fuente: elaboración propia (2024)

A través de los datos señalados en la figura 8, se percibe que para el 52% de estos profesionales, las empresas no están preparadas para recibir PND; en vista de esto, Souza, Tavares y Mota (2024) señalan que es responsabilidad de la sociedad y de las organizaciones buscar información y promover acciones de sensibilización. Aun así, Blackburn (2023) señala que una cultura organizativa con prácticas inclusivas favorece la normalización de las variaciones neurológicas. De este modo, es posible crear un entorno positivo que priorice la reducción del estigma y el empoderamiento de este grupo minoritario.

Figura 8 – En su opinión, ¿están las empresas preparadas para recibir e incluir a profesionales neurodivergentes?

Fuente: elaboración propia (2024)

Además, el cuadro 5 presenta informaciones que se alinean con las ideas de Austin y Pisano (2017), en la que las dificultades de las personas con TEA para acceder al mercado laboral se asocian con procesos de RRHH que buscan lograr a gran escala. En este contexto, las habilidades comúnmente solicitadas y evaluadas son: buena comunicación, trabajo en equipo, inteligencia emocional y relaciones interpersonales; cuando estos criterios no se adaptan, ponen al público neurodivergente en desventaja respecto a las personas neurotípicas, minimizan su potencial y los excluyen de inmediato, haciendo que la búsqueda de empleo sea más agotadora.

En vista de esto, para garantizar una selección justa, deben considerarse las adaptaciones y las facilidades diferenciadas inherentes a todas las personas neurodivergentes, así como sustituir las entrevistas tradicionales como métodos de selección por evaluaciones prácticas, asegurando a los candidatos la oportunidad de demostrar sus capacidades únicas en la ejecución de tareas (Chammas y Hernández, 2022; Pinho, 2024). También cabe destacar la importancia de incluir a las personas neurodivergentes en el proceso de selección, brindar apoyo a los candidatos y contribuir al desarrollo de nuevas prácticas organizativas.

Gráfico 5 – ¿Qué podrían hacer las empresas para crear un proceso de selección y un entorno laboral más inclusivos?

Clases	Elementos
Procesos	<p>R: [...] Los profesionales que trabajan en el área neurológica, porque tendrán mayor capacidad para ayudar a crear estos procesos de selección [...], en lugar de preguntar, quizá deberían ver en la práctica las habilidades y competencias que tienen los neurodivergentes.</p> <p>R: Utiliza a personas neurodivergentes en el proceso de selección. Y tener un grupo dentro de la empresa, compuesto por personas neurodivergentes y neurotípicas, para trabajar en el "camino intermedio".</p>
Estructura	<p>R: Realmente no sé cómo es el proceso de selección. El entorno de trabajo ideal sería la opción remota si el tipo de trabajo lo permite. Por lo demás, ofrece un ambiente tranquilo y acogedor y auriculares con gran aislamiento acústico.</p> <p>R: Podría haber espacio o un baño más tranquilo con pufs en caso de crisis.</p>
Empatía	<p>R: Mayor sensibilidad en las conversaciones, paciencia con los empleados con o sin neurodivergencia, optimismo e iniciativa para ayudar.</p> <p>R: Ten paciencia durante las entrevistas y haz que el proceso sea más cómodo y empático.</p> <p>R: Formar a los reclutadores para que comprendan que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje y comunicación.</p>

Fuente: elaboración propia (2024)

5. CONCLUSIÓN

Este estudio, a través del análisis de las respuestas obtenidas con la aplicación del cuestionario, proporcionó una comprensión de las experiencias y desafíos a los que se enfrentan los profesionales neurodivergentes participantes, alineándose con la revisión bibliográfica desde la perspectiva de las empresas, además de lograr con éxito los objetivos propuestos. Así, se identificó que los obstáculos abarcan todas las etapas de entrada al mercado laboral, lo que pone de manifiesto las dificultades del 33% de los PND para demostrar sus habilidades, ya que los procesos tradicionales de selección se vuelven ineficientes para evaluar dichas habilidades. Además, la investigación cualitativa permitió a los participantes expresar sus percepciones sobre las prácticas de inclusión adoptadas por las organizaciones, en las que destacan el déficit de conciencia de equipos y líderes, la falta de preparación para afrontar diferentes necesidades y el trato desigual, como señala el 32,3% de estos profesionales. En este sentido, las empresas deben reconocer la importancia de la inclusión y la ventaja competitiva que proporciona la diversidad, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los PND para replantear sus procesos y adaptar los entornos laborales, además de proporcionar apoyo profesional especializado.

Sin embargo, se reconoce las limitaciones de este estudio y la importancia de futuras investigaciones, con muestras y metodologías más grandes que permiten un diálogo más directo con profesionales y empresas neurodivergentes. Se sugiere, por ejemplo, investigar la experiencia de estos profesionales en diferentes sectores y niveles jerárquicos, como la presencia de líderes neurodivergentes en organizaciones, ya que, de todos los participantes, solo el 3% reportó trabajar en el área de gestión; además de evaluar el impacto de los programas de mentoría y apoyo profesional.

Por lo tanto, para construir un futuro laboral más inclusivo, es esencial que empresas, universidades, gobiernos y la sociedad civil se unan en favor de la neurodiversidad. Esto implica implementar políticas públicas que garanticen los derechos de las personas neurodivergentes, formar profesionales de recursos humanos para afrontar esta diversidad y crear redes de apoyo que les ayuden en sus carreras profesionales. Al valorar la neurodiversidad, no solo promovemos la inclusión, sino que también enriquecemos nuestros entornos laborales y fomentamos la innovación. Al fin y al cabo, cada cerebro es único y tiene mucho que aportar a un mundo más justo y equitativo.

REFERENCIAS

AUSTIN, Robert D.; PISANO, Gary P. Neurodiversity as a competitive advantage. *Harvard Business Review*. v. 95, n. 3, p. 96-103, 2017. Disponível em: <https://hbr.org/2017/05/neurodiversity-as-a-competitive-advantage>. Acesso em: 20 set. 2024.

BARBOSA, Priscila. Autismo. *Educação Pública*, 2014. DOI: 10-18264/REP. Disponível em: [https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/14/40/autismo#:~:text=Autismo%2C%20do%20grego%20aut%3%B3s%2C%20significa,\(CUNHA%2C%202012%2C%20p](https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/14/40/autismo#:~:text=Autismo%2C%20do%20grego%20aut%3%B3s%2C%20significa,(CUNHA%2C%202012%2C%20p). Acesso em: 06 out. 2024.

BASTO, Ana Teresa O. da Silva. O mercado de trabalho para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA): as práticas de gestão direcionadas a estes profissionais. 2021. Tese (Doutorado). FGV. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10438/31456>. Acesso em: 05 out. 2024.

BLACKBURN, Blandina. Managing neurodiversity in workplaces. *Oxford University Press on behalf of the Occupational Medicine*. V. 73, n. 2, p. 57–58. Mar. 2023. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqac142>. Acesso em: 25 set. 2024.

BRASIL. Dia Nacional de Atenção à Dislexia. *Biblioteca Virtual em Saúde*. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/16-11-dia-nacional-de-atencao-a-dislexia-2/>. Acesso em: 10 out. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF. 28 dez. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 05 out. 2024.

BRASIL. Portaria Conjunta nº 14, de 29 junho de 2022. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. *Secretaria De Atenção Especializada à Saúde*. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/saes/2022/poc0014_03_08_2022.html. Acesso em: 20 set. 2024.

BRASIL. Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade: TDAH. *Biblioteca Virtual em Saúde*. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/transtorno-do-deficit-de-atencao-com-hiperatividade-tdah/>. Acesso em: 01 out. 2024.

BILLNITZER, A.; JANKOVIC, J. Current Management of Tics and Tourette Syndrome: Behavioral, Pharmacologic, and Surgical Treatments. PubMed. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32856174/>. Acesso em: 10 out. 2024.

CDC U.S. Centers for disease control and prevention. Dados e estatísticas sobre o transtorno do espectro do autismo. Resumos de Vigilância. 24 de março de 2023. 72, v. 2, p. 1–14. Disponível em: <https://www.cdc.gov/autism/data-research/index.html>. Acesso em: 24 out. 2024.

CHAMMAS, C. B.; HERNANDEZ, J. M da C. A Neurodiversidade Como Vantagem Competitiva. EnANPAD 2022. Disponível em: <https://anpad.com.br/uploads/articles/120/approved/876e1c59023b1a0e95808168e1a8ff89>. Acesso em: 05 out. 2024.

COSTA, Denise F. et al. Educação Inclusiva: Breve contexto histórico das mudanças de paradigmas. Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza. 2016. Disponível em: https://superpreparadocursos.com.br/wp-content/uploads/2022/07/educacao_inclusiva_breve_contexto_historico_das_mudancas_de_paradigmas.pdf. Acesso em: 15 set. 2024.

CRESWEL, J. W. Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto. v. 2. Porto Alegre: Artmed, 2007.

DENZIN, N. K. e LINCOLN, Y. S. Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa qualitativa. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 15-41.

ENGLENS, Pamela C.; PINTO, Eliane A. T. Síndrome de Tourette: um olhar sobre a atuação e a formação de professores. Mimesis. 2017. Bauru, v. 38, n. 2. p. 167-188.

GALINDO, José Adryan. Estudantes neurodivergentes falam sobre acolhimento e inclusão na Universidade. Jornal da USP. 2024. Disponível em: <https://jornal.usp.br/?p=783971>. Acesso em: 10 set. 2024.

INSTITUTO ABCD. O que é dislexia? Disponível em: <https://www.institutoabcd.org.br/o-que-e-dislexia/>. Acesso em: 07 out. 2024.

INTERNATIONAL DYSLEXIA ASSOCIATION. Inc. Success Stories. Disponível em: <https://dyslexiaida.org/success-stories-2/>. Acesso em: 10 out. 2024.

KRZEMIŃSKA, Anna et al. The Advantages and Challenges of Neurodiversity Employment in Organizations. Cambridge University Press on Journal of Management & Organization 25. 2019. n. 4, p. 453–463. DOI: <https://doi.org/10.1017/jmo.2019.58>. Acesso em: 13 out. 2024.

LEFEVRE-LEVY, Rose et al. Neurodiversity in the workplace: Considering neuroatypicality as a form of diversity. Cambridge University Press on behalf of Industrial and Organizational Psychology. 09 mar. 2023, v. 16, n. 1, p. 1-19. doi:10.1017/iop.2022.86. Acesso em: 18 set. 2024.

LEME, Luciana. O que é TDAH? Associação Brasileira De Déficit De Atenção. Disponível em: <https://tdah.org.br/sobre-tdah/o-que-e-tdah/>. Acesso em: 02 out. 2024.

MAIA, Yuri. TDAH: Um resumo atual de 208 estudos. TDAH Descomplicado. Disponível em: <https://tdahdescomplicado.com/artigo-sobre-tdah-um-resumo-atual-de-208-estudos/>. Acesso em: 02 out. 2024.

ORTEGA, Francisco. O sujeito cerebral e o movimento da neurodiversidade. Mana. Rio de Janeiro, v. 14, p. 477-509, out. 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-93132008000200008>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/mana/a/TYX864xpHchch6CmX3CpxSG/?format=pdf>. Acesso em: 05 set. 2024.

PINHO, Alexandre de Paula. Inclusão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho e o papel da ergonomia nessa inclusão. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas. Universidade Federal de Ouro Preto. 2024. Disponível em: <http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6697>. Acesso em: 20 set. 2024.

RODRIGUES, F. M. et al. Diversidade e Inclusão: práticas inclusivas e a qualidade de vida no ambiente corporativo. FatecLog. Jundiaí. Jun. 2024.

ROMANOV, Débora Cunha. A trajetória da inclusão e os benefícios da neurodiversidade para as organizações. Revista ANEFAC. 2024. Disponível em: <https://revistaanefac.org.br/2024/07/22/a-trajetoria-da-inclusao-e-os-beneficios-da-neurodiversidade-para-as-organizacoes/>. Acesso em: 27 set. 2024.

STUANI, Priscila. Neurodiversidade nas organizações. Alura para empresas. 11 abr. 2022. Disponível em: <https://www.alura.com.br/empresas/artigos/neurodiversidade-nas-organizacoes>. Acesso em: 28 ago. 2024.

SOUZA, José Rafael X. de; TAVARES, Thiago P.; MOTA, Marlton F. Um Olhar Inclusivo Sobre Os Direitos e Garantias Das Pessoas Neurodivergentes e Neuroatípicas. Interfaces Científicas – Direito. [S. l.], v. 9, n. 3, p. 216–229, 2024. Disponível em: <https://periodicos.grupotiradentes.com/direito/article/view/12045>. Acesso em: 7 out. 2024.

TINKER, Sarah C. et al. Estimating the number of people with Tourette syndrome and persistent tic disorder in the United States. Psychiatry Research. V. 314. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114684>. Acesso em: 22 set. 2024.

VIANA, E. de A.; MANRIQUE, A. L. Discutindo a neurodiversidade na Educação Matemática: as novas terminologias que emergem nessa discussão. Educação Matemática Pesquisa Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática. São Paulo, v. 25, n. 4, p. 332–358, 2023. DOI: 10.23925/1983-3156.2023v25i4p332-358. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/63298>. Acesso em: 11 out. 2024.

VICENTE, S. B.; TAVARES, M. B.; SIQUEIRA, E. C. de. Síndrome de Tourette. Revista Eletrônica Acervo Médico. v. 23, n. 5, p. e12923, 25 maio 2023. DOI: <https://doi.org/10.25248/reamed.e12923.2023>. Acesso em: 05 out. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Autism spectrum disorders. 15 nov. 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>. Acesso em: 23 set. 2024.

El contenido expresado en la obra, así como los derechos de autor de figuras y datos, así como su revisión de ortografía y estándares, son responsabilidad exclusiva del autor o autores.

Los autores del trabajo declaran que durante la preparación del manuscrito se utilizó la herramienta Google Translate de Inteligencia Artificial (IA) para traducir el resumen de este artículo a idiomas extranjeros. Tras utilizar esta herramienta/servicio, los autores han editado y revisado el contenido según sea necesario y asumen toda la responsabilidad del contenido de la publicación.